

DETEKTIV JANRIDAGI ASARLAR TARJIMASIDA PRAGMATIK MOSLASHTIRISH (AGATA KRISTI ASARLARI MISOLIDA)

Mashxura Shoxidova

Namangan davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti kafedrası katta o'qituvchisi

mashkhurashokhidova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18932740>

Annotatsiya: Ushbu maqolada detektiv janr matnlarida pragmatik moslashtirish jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqot Agata Kristi asarlarining inglizcha asl matni, ruscha va o'zbekcha tarjimalari asosida olib borildi. Pragmatik moslashtirishning leksik, stilistik va sintaktik darajadagi namoyon bo'lishi, madaniy va emotsional ekvivalentlik muammolari, shuningdek tarjimonlar tomonidan qo'llanilgan strategiyalar (ekvivalentlik, kompensatsiya, modulyatsiya, transpozitsiya va madaniy moslashtirish) real matn parchalari misolida ko'rib chiqildi. Natijalar detektiv matnning emotsional ta'sirini saqlashda pragmatik moslashtirishning muhim rolini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: pragmatik moslashtirish, detektiv matn, tarjima strategiyalari, Agata Kristi, ekvivalentlik, stilistika.

KIRISH

Detektiv janr XX asr adabiyotining eng mashhur va ta'sirli yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning asosiy xususiyati – o'quvchida kuchli emotsional taranglik, shubha, qo'rquv va kutilmaganlik tuyg'ularini uyg'otishdan iborat. Bunday matnlarda til nafaqat voqeani yetkazish vositasi, balki o'quvchining ruhiy holatini boshqaruvchi, uning mantiqiy va hissiy reaksiyasini shakllantiruvchi pragmatik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Pragmatik moslashtirish esa tarjima jarayonida asl matnning emotsional va madaniy ta'sirini qabul qiluvchi auditoriyaga moslashtirishni nazarda tutadi. Bu jarayon oddiy so'zma-so'z tarjima emas, balki matnning pragmatik potentsialini – ya'ni o'quvchida uyg'otadigan ta'sirini saqlashga qaratilgan murakkab faoliyatdir.

Agata Kristi asarlari bu jarayonni o'rganish uchun ideal materialdir. Uning hikoyalari boy ekspressiv leksika, kinoya, metafora, undovlar va sintaktik kechikishlar bilan to'la bo'lib, o'quvchini doimiy taranglik holatida ushlab turadi. Masalan, "The Body in the Library" romanida oddiy uy hayotining shovqinlari (curtain rings, tea tray) orqali kutish holati yaratiladi va birdan "there's a body in the library!" degan keskin ochilish bilan taranglik cho'qqisiga chiqadi. Bu mexanizm Leech va Shortning "syntactic suspense" (sintaktik kechiktirish) nazariyasi bilan to'liq mos keladi. Ushbu maqolada Agata Kristi asarlarining inglizcha asl matni, ruscha va o'zbekcha tarjimalari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – pragmatik moslashtirishning detektiv janrda qanday ishlayotganini nazariy va amaliy jihatdan ochib berishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Pragmatik moslashtirish masalasi tarjima nazariyasida muhim o'rin egallaydi, chunki tarjima jarayonida matnning nafaqat lingvistik shakli, balki uning kommunikativ maqsadi, emotsional ta'siri va madaniy konteksti ham to'liq yetkazilishi zarur. Tarjimon asl matndagi ma'no va uslubni boshqa til muhitida o'quvchi uchun tushunarli va tabiiy shaklda ifodalashi kerak. Shu sababli pragmatik moslashtirish tarjimada madaniy tafovutlarni hisobga olish, o'quvchi idrokiga mos ifoda vositalarini tanlash hamda matnning funksional ta'sirini saqlab

qolish imkonini beruvchi muhim mexanizm hisoblanadi. Mona Beiker pragmatik ekvivalentlikni asosiy mezon sifatida belgilab, ekspressiv birliklar tarjimasini kontekst va madaniy yuklamaga bog'liqligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, tarjimon faqat lug'aviy ma'noni emas, balki matnning emotsional va pragmatik ta'sirini saqlashi kerak [1, 245]. Komissarov stilistik qiymatni saqlashni zarur deb hisoblaydi va tarjimonni "stilistik ekvivalentlik"ni ta'minlashga chaqiradi. [2, 312] Naida esa dinamik ekvivalentlik tamoyilini ilgari suradi – ya'ni ta'sirning tengligi muhim, shakl emas [3, 159].

Hatim va Mason diskursiv funksiyalarni alohida ko'rib chiqib, ekspressiv birliklar nafaqat badiiy tasvir, balki personajlararo munosabatni belgilovchi signal ekanligini ta'kidlaydilar [4, 112]. Vinay va Darbelnet transpozitsiya va modulyatsiya usullarini taklif qilib, literal tarjima emotsional mazmunni yo'qotishi mumkinligini ko'rsatadilar [5, 87] Ushbu nazariyotchilarning fikrlari detektiv matnda pragmatik moslashtirishning murakkabligini yanada chuqurlashtiradi.

Rus tilidagi tadqiqotlarda onomastika, topoiplar, yuridiik terminlar va stilistik vositalarning moslashtirilishi batafsil yoritilgan. Unda metafora, undov va sintaktik kechikishlarning rus tilidagi o'zgarishi misollar bilan ko'rsatilgan. Xalqaro tajribada ham detektiv janr tarjimasida pragmatik moslashtirish "intercultural narrative" sifatida baholanadi [6]. Ushbu manbalar detektiv janrda pragmatik moslashtirishning nazariy asosini to'liq ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot qiyosiy-pragmatik, kontekstual va komponent tahlili usullariga asoslangan bo'lib, asosiy material sifatida Agata Kristining "The Million Dollar Bond Robbery", "The Body in the Library", "The Labours of Hercules" va boshqa asarlari (inglizcha asl, ruscha va o'zbekcha tarjimalari) tanlab olingan. Ekspressiv birliklar, metaforalar, undovlar, kinoyalar va sintaktik kechikishlarning tarjimadagi o'zgarishi baholanib mualliflarning ekvivalentlik, kompensatsiya, modulyatsiya, transpozitsiya va madaniy moslashtirish strategiyalaridan foydalanganini kuzatamiz. Har bir misol uchun semantik, emotsional va stilistik funksiyalar tahlil qilinib, tadqiqotda Mona Beiker, Komissarov, Naida, Hatim-Mason va Vinay-Darbelnet nazariyalari metodologik asos bo'lib xizmat qildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Pragmatik moslashtirish detektiv asarlarda odatda uch asosiy darajada — leksik, stilistik va sintaktik darajada namoyon bo'ladi. Leksik darajada tarjimon madaniy jihatdan tushunarli bo'lgan so'z va iboralarni tanlab, asl matndagi ma'noni o'quvchi uchun tabiiy shaklda yetkazadi. Stilistik darajada esa muallifning individual uslubi, emotsional ohangi va dramatik ta'siri saqlanishi uchun turli badiiy vositalar moslashtiriladi. Sintaktik darajada esa gap tuzilishi, intonatsiya va urg'u elementlari o'zgartirilib, matnning ritmi va tarangligi boshqa til o'quvchisi uchun ham samarali qabul qilinadigan shaklga keltiriladi. Ayniqsa detektiv janrda bu uch darajadagi moslashtirish syujetdagi sirli muhit, kutilmagan burilishlar va emotsional taranglikni to'liq saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Undov va emotsional intensifikatorlar. Agata Kristining "The Body in the Library" romanida uchraydigan "Oh, ma'am, oh, ma'am, there's a body in the library!" [8] kabi replika detektiv matnda undov va emotsional intensifikatorlar yordamida dramatik taranglikni kuchaytirishning yorqin namunasi hisoblanadi. Ingliz tilidagi matnda "oh" undovi va uning takrorlanishi qahramonning kuchli hayajon, qo'rquv va shoshilinchlik holatini ifodalaydi. Bu yerda sintaktik jihatdan qisqa, parchalangan gap tuzilishi ham emotsional keskinlikni oshirib,

o'quvchini darhol voqea markaziga olib kiradi. Ruscha tarjimada ushbu effekt «Ох, мадам, ох, мадам, в библиотеке труп!» [9] shaklida berilib, undovning takrorlanishi saqlangan holda drammatizm yanada kuchaytiriladi. «Труп» so'zining qo'llanishi ham emotsional ta'sirni kuchaytirib, voqeaning dahshatli tusini yanada aniqroq ifodalaydi. O'zbek tarjimoni K. Nosirova esa ushbu jumlaning «Хоним! Хоним! Кутубхонада мурда ётибди!» shaklida tarjima qilgan. [10] Bu variantda undov sifatida «voy» kabi hissiy so'z qo'llanmagan bo'lsa-da, undov gaplarning takrorlanishi va keskin intonatsiya orqali drammatik effekt yaratiladi. «Хоним! Хоним!» murojaatining ketma-ket qo'llanishi xizmatkor ayolning sarosimaga tushgan holatini ifodalaydi, «мурда ётибди» birikmasi esa voqeaning dahshatli mazmunini aniq va bevosita yetkazadi. Shu tariqa tarjimon matnning emotsional ta'sirini soddaroq, lekin kommunikativ jihatdan kuchli sintaktik konstruksiya orqali ifodalagan. Natijada ushbu tarjima variantida pragmatik moslashtirish intonatsion urg'u va sintaktik takrorlash vositasida amalga oshirilgan bo'lib, bu detektiv matnda kutilmagan hodisaning drammatik ta'sirini o'zbek o'quvchisi uchun tabiiy va tushunarli shaklda yetkazishga xizmat qiladi.

2. Kinoya va baholovchi birliklar. «The Million Dollar Bond Robbery»: «Very curious! ... sapristi! — they find they have the key all the time.» [11] Ruscha: «Очень любопытно! ... черт возьми!» (undov kuchaytirilgan). O'zbekcha: «Juda qiziq! ... bir qarasa... kalit o'zida!» (neytrallashtirish, lekin kinoya saqlangan). Modulyatsiya usuli qo'llanilgan.

3. Sintaktik kechikish (suspense). «The Body in the Library» romanining «The knock came at the door... now there would be the chink of curtain rings... But there was no chink... 'Oh, ma'am, there's a body in the library!» parchasida Leech va Shortning «anticipatory constituents» (ma'noni kechiktiruvchi sintaktik birliklar) orqali taranglik yaratilgan. Tarjimalarda struktura saqlangan, lekin undovlar orqali emotsional effekt kuchaytirilgan [12].

4. O'ziga xos realizmlar va onomastika. «Union Jack», «Hercule Poirot», «hanging judge» kabi birliklar rus va o'zbek tarjimalarida transkripsiya yoki eksplikatsiya orqali moslashtirilgan. Masalan, «The Labours of Hercules» ruscha «Подвиги Геракла» deb pragmatic moslashtirilgan bo'lib, bu yerda Komissarovning stilistik ekvivalentlik nazariyasi amalda qo'llanilgan.

Yuqoridagi misollar shuni ko'rsatadiki, ruscha tarjimalarda drammatizm va emotsional kuchaytirish ustun bo'lsa, o'zbekcha tarjimalarda madaniy moslashuv va kompensatsiya afzal ko'rilgan. Pragmatik moslashtirish natijasida asl matnning emotsional ta'siri saqlanib qolgan.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pragmatik moslashtirish detektiv asarlar tarjimasida matnning emotsional, kommunikativ va madaniy ta'sirini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Detektiv janrning asosiy xususiyati hisoblangan sirli muhit, drammatik taranglik va kutilmagan syujet burilishlari tarjimada faqat semantik ekvivalentlik orqali emas, balki pragmatik ekvivalentlikni ta'minlash orqali ham samarali yetkaziladi. Shu sababli tarjimon nafaqat so'zlarning lug'aviy ma'nosini, balki ularning kontekstual vazifasi, emotsional ohangi va o'quvchiga ta'sir kuchini ham hisobga olishi zarur.

Agata Kristi asarlarining inglizcha asl matni hamda ularning rus va o'zbek tarjimalari qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, detektiv matnlarda ekspressiv leksika, kinoya, undovlar, dialogik nutq va sintaktik taranglik kabi vositalar muhim stilistik funktsiyani bajaradi. Tarjimalarda ushbu vositalar turli strategiyalar yordamida qayta yaratiladi. Jumladan, rus tilidagi tarjimalarda drammatik effektning kuchaytirish tendensiyasi kuzatiladi; bunda undovlar,

ekspressiv birliklar va keskin sintaktik konstruktsiyalar orqali voqeaning drammatizmi yanada kuchaytiriladi. O'zbek tilidagi tarjimalarda esa madaniy-pragmatik moslashtirish ustunlik qilib, milliy nutq an'analari, o'zbek tilining tabiiy ifoda vositalari va o'quvchining qabul qilish xususiyatlari hisobga olinadi. Natijada matnning umumiy mazmuni saqlangan holda, uning emotsional va kommunikativ ta'siri o'zbek tilida tabiiyroq shaklda ifodalanadi. Shu bois, tadqiqot natijalari detektiv janr tarjimasida pragmatik ekvivalentlik muhim ilmiy va amaliy mezonlardan biri ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Tarjimon matnni boshqa tilga o'girish jarayonida nafaqat lingvistik moslikni, balki madaniy kontekst, kommunikativ vazifa va o'quvchi qabulini ham hisobga olishi zarur. Kelgusida bu yo'nalishda kengroq matnlar korpusi asosida qiyosiy tadqiqotlar olib borish, turli tillardagi tarjima strategiyalarini chuqurroq o'rganish hamda detektiv diskursning pragmatik xususiyatlarini yanada tizimli tahlil qilish ilmiy jihatdan muhim natijalar berishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. London; New York: Routledge, 2018. 370 p.
2. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. Москва: ЭТС, 2001. 384 с.
3. Nida E. A. Toward a Science of Translating. Leiden: Brill, 1964. 331 p.
4. Hatim B., Mason I. Discourse and the Translator. London; New York: Longman, 1990. 258 p.
5. Vinay J.-P., Darbelnet J. Comparative Stylistics of French and English. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1995. 359 p.
6. Huet M. Translated Contemporary Crime Fiction as Intercultural Narratives: Constructing National Cultures Through the Act of Translation: PhD diss. University of Portsmouth. – Portsmouth, 2024.
7. Leech G., Short M. Style in Fiction. 2nd ed. London: Pearson, 2007. 450 p.
8. Christie A. The Body in the Library. New York: HarperCollins Publishers, 2002. – P. 3.
9. Кристи А. Труп в библиотеке / Пер. с англ. Ю. Р. Соколова. – Москва: Эксмо, 2016. – С. 3.
10. Кристи, А. Кутубхонадаги мурда. Таржимон К. Носирова. Тошкент: Spectrum Media Group, 2018.
11. Christie A. The Million Dollar Bond Robbery // Poirot Investigates. London: William Collins, 1924.
12. Sternberg M. Expository Modes and Temporal Ordering in Fiction. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978. 300 p.
13. Christie A. The Body in the Library. London: Collins, 1942. 229 p.
14. Кристи А. Кража в один миллион долларов. Москва: Эксмо, 2013.
15. Кристи А. Ўғирланган миллион доллар / Tarj. Q. Mirmuhamedov va boshq. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. 160 b.